

УДК 343.9

Шавловський Ярослав Олександрович –
аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0002-4737-9049>

Yaroslav O. Shavlovsky –
PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademyka Vernadskoho Bd., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0002-4737-9049>

Техніко-криміналістичне дослідження письмових документів при провадженні досудового розслідування у справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Стаття присвячена питанням техніко-криміналістичного дослідження документів при провадженні досудового розслідування у справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Автором констатовано, що у контексті розслідування податкових кримінальних порушень, зокрема тих, які передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, виникає необхідність в уточненні різних обставин кримінального правопорушення. Достовірне встановлення цих обставин неможливе без залучення спеціалістів, які володіють відповідними спеціальними знаннями та методами дослідження, таких як бухгалтери, економісти, діловоди тощо.

Наголошено, що в ході розслідування справ, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), проводиться аналіз документів з метою встановлення фактичних даних, які є важливими для повного та об'єктивного вирішення справи. Один із видів експертизи, яка здійснюється на досудовому розслідуванні в таких випадках, - це техніко-криміналістична експертиза документів. Техніко-криміналістичне дослідження документів є розділом криміналістичного аналізу документів, який охоплює такі аспекти, як технологія виготовлення документів та використані матеріали, засоби і речовини; методи підробки та використані при цьому матеріали, засоби і речовини; ознаки, характерні для їх виготовлення та підробки; методи дослідження з метою отримання інформації для використання її при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень.

Зроблено висновок, що працівники експертно-криміналістичних підрозділів можуть успішно використовувати не лише процесуальні форми запобіжної роботи, такі як читання лекцій чи практичні заняття з працівниками спеціальних служб (інспектори відділів кадрів, пропускних бюро, паспортних столів тощо). У цьому контексті важливо враховувати та використовувати сучасні можливості техніко-криміналістичного дослідження документів, дотримуючись основних правил огляду документів для виявлення ознак підробки, формулюючи ефективні питання для спеціалістів та підготовлюючи матеріали для дослідження.

Ключові слова: *техніко-криміналістична експертиза, документ, дослідження, експерт, досудове розслідування, податкові кримінальні правопорушення.*

Ya. O. Shavlovsky Technical and Forensic Investigation of Written Documents During the Pre-Trial Investigation in Cases of Evasion of Taxes, Fees (Mandatory Payments)

The article is devoted to issues of technical and forensic investigation of documents during pre-trial investigation in cases of evasion of taxes and fees (mandatory payments). The author stated that in the context of the investigation of tax criminal violations, in particular those provided for by Article 212 of the Criminal Code of Ukraine, there is a need to specify the various circumstances of a criminal offense. A reliable establishment of these circumstances is impossible without the involvement of specialists who possess relevant special knowledge and research methods, such as accountants, economists, clerks, etc.

It was emphasized that during the investigation of causes related to the evasion of taxes and fees (mandatory payments), an analysis of documents is carried out in order to establish factual data, which are important for a full and objective resolution of the case. One of the types of examination that is carried out at the pre-trial investigation in such cases is the technical forensic examination of documents. Technical forensic examination of documents is a section of forensic analysis of documents, which covers such aspects as the technology of document production and the materials, means and substances used; counterfeiting methods and the materials, means and substances used in doing so; signs characteristic of their manufacture and forgery; research methods for the purpose of obtaining information for use in the detection and investigation of criminal offenses.

It was concluded that employees of expert forensic units can successfully use not only procedural forms of preventive work, such as lectures or practical classes with employees of special services (inspectors of personnel departments, passport offices, passport desks, etc.). In this context, it is important to take into account and use modern opportunities for technical and forensic investigation of documents, following the basic rules of examining documents to detect signs of forgery, formulating effective questions for specialists and preparing materials for research.

Keywords: *technical forensic examination, document, research, expert, pretrial investigation, tax criminal offenses.*

Постановка проблеми. Мета проведення експертизи в ході досудового розслідування полягає в реалізації процесуальної дії з дотриманням законом визначених підстав і умов. Цей процес не обмежується лише виданням постанови про проведення експертизи, але ця постанова є єдиним правовим підґрунтям для її проведення. На жаль, законодавство не визначає конкретні підстави для проведення експертизи, і ці підстави встановлюються в кожному випадку особою, яка проводить розслідування.

У контексті розслідування податкових кримінальних порушень, зокрема тих, які передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, виникає необхідність в уточненні різних обставин кримінального правопорушення. Достовірне встановлення цих обставин неможливе без залучення спеціалістів, які володіють відповідними спеціальними знаннями та методами дослідження, таких як бухгалтери, економісти, діловоди тощо.

Особливо широко використовуються знання фахівців під час роботи слідчого з документами, що додаються до матеріалів кримінального провадження як джерела доказів. Це робиться з метою виявлення в документах ознак чи слідів, які стосуються предмету доказування. Документи, як матеріальні носії даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, у певних випадках виступають не лише об'єктом слідчого, але й експертного дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Виникнення, розвиток і впровадження знань у

галузі криміналістики в Україні тісно пов'язані з науковою та практичною діяльністю науково-дослідних інститутів судових експертиз, що діють під егідою Міністерства юстиції України, а також кафедр криміналістики в університетах, зокрема в Київському і Одеському університетах, та Харківському юридичному інституті. Не менш важливою роллю у цьому процесі відзначається діяльність експертно-криміналістичних підрозділів МВС України.

На сьогоднішній день існує потужна наукова школа в українській криміналістиці, присвячена експертному дослідженню документів. Визначеним вченим, які внесли значний вклад у методіку дослідження документів, є такі особистості, як В.П. Бахін, В.О. Коновалова, В.К. Лисиченко, М.В. Салтевський, Г.А. Матусовський, М.Я. Сегай, В.І. Гончаренко та інші.

Виклад основного матеріалу. В ході розслідування справ, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), проводиться аналіз документів з метою встановлення фактичних даних, які є важливими для повного та об'єктивного вирішення справи. Один із видів експертизи, яка здійснюється на досудовому розслідуванні в таких випадках, - це техніко-криміналістична експертиза документів. Техніко-криміналістичне дослідження документів є розділом криміналістичного аналізу документів, який охоплює такі аспекти, як технологія виготовлення документів та використані матеріали, засоби і речовини; методи підробки та

використані при цьому матеріали, засоби і речовини; ознаки, характерні для їх виготовлення та підробки; методи дослідження з метою отримання інформації для використання її при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень.

Питанням проведення експертизи присвячені ст.ст. 242-245 КПК України.

Важливо відзначити, що якісне дослідження документів можливе лише за наявності на робочому місці експерта спеціальної апаратури для мікроскопічного вивчення об'єктів та приладів, які забезпечують можливість проведення досліджень в специфічних режимах освітлення. Останнім часом в експертних підрозділах все частіше використовуються сучасні прилади для аналізу документів. Нові засоби, такі як «Regula», «Віддіс», «Спектр-Експерт» і інші, поступово виходять на заміну застарілим приладам типу «Каппа» і «Таран 3М».

Всі техніко-криміналістичні дослідження документів можна класифікувати на дві групи: аналіз матеріалів документів та вивчення їхніх реквізитів. Широкий спектр завдань, які розв'язуються в процесі техніко-криміналістичного дослідження документів, залежить від конкретних вимог, які виникають під час розслідування кримінальних справ, де деякі види документів виступають як джерела доказів. Погоджуємося з думкою Потомської Н.А., яка узагальнюючи, ці завдання об'єднує за типовими ознаками в дев'ять груп:

1. Встановлення типу, системи, марки, моделі друкарської техніки, належності літер певному комплектові шрифтів;

2. Встановлення способу виготовлення документа (й зокрема його складових і реквізитів), обладнання, речей та матеріалів, які для цього використовувалися;

3. Встановлення факту втручання в первісний зміст документа, способів і речовин, які для цього використовувалися;

4. Виявлення наявності та змісту первісних записів, які містились у документі до втручання;

5. Виявлення та відновлення змісту, непомітних та слабко помітних записів або інших позначок у пошкоджених документах: розірваних, залитих, закреслених, обпалених, обвуглених, спопілених тощо;

6. Ідентифікація приладів і засобів, що використовувалися для виготовлення документа: а) друкарських форм деяких літер; друкарських машин; принтерів і копіювально-розмножувальних апаратів, печаток, штампів та факсиміле за їхніми відбитками; б) приладів для письма (кулькових, перових, гелювих ручок тощо) за мікротрасами штрихів;

7. Ідентифікація особи, що надрукувала текст з використанням друкарської машинки чи комп'ютера, намалювала або вирізала зображення - за особливостями навичок виконавця;

8. Дослідження матеріалів, які використовувалися при виготовленні документа (папір, фарба, клей, чорнила тощо);

9. Встановлення давності виготовлення документа, окремих його реквізитів, послідовності нанесення штрихів, печаток, підписів тощо [1, с. 177].

Щодо об'єктів, які піддаються техніко-криміналістичному дослідженню в галузі документів, найпоширенішими є:

- Матеріали, які використовуються при виготовленні документів, такі як матеріальна основа, така як папір, пластик, феромагнітні плівки; обкладинки, палітурки, такі як коленкор, металеві та пластикові вставки і інші; різноманітні фарби та чорнила, які використовуються для написів і графічних зображень, клей, сургуч і інше.

- Реквізити документа, такі як фрагменти тексту, фотознімки, підписи, спеціальні позначки, реквізити, які виконують захисну функцію, відбитки печаток і штампів, резолюції тощо.

- Речовини та засоби, які використовуються при виготовленні документів, такі як друкарські матеріали, печатки та штампи, друкарські машинки, принтери, касові апарати, компостери, кулькові та перові ручки, фломастери і інші.

Різноманітність видів об'єктів, що піддаються техніко-криміналістичному дослідженню документів, разом із багатоаспектністю завдань, що охоплюються цим видом дослідження, становить основний критерій, який визначає загальну структуру знань у галузі документознавства та розкриває зміст та мету кожної його складової. На сучасному етапі це поле досліджень включає

вивчення: матеріалів, використовуваних при виготовленні та заповненні реквізитів документів; документів із зміненним первісним змістом; печаток та штампів, а також їхніх відбитків; підписів; документів із відновленням змісту; копій та дублікатів, виготовлених за допомогою друкарських машинок, сучасних друкарських приладів та копіювальних апаратів; підроблених грошей; пластикових платіжних засобів.

З серед об'єктів, які піддаються техніко-криміналістичному дослідженню, важливе місце відводиться бланкам документів. Згідно з юридичними нормами, що регулюють обіг документів у конкретній галузі, висувуються різні вимоги до документів, які залежать від їхньої важливості, призначення, сфери обігу тощо. Особливо суворі вимоги ставляться до групи документів, пов'язаних із підтвердженням статусу особи, таких як платіжні засоби та інші документи, які вимагають точного дотримання встановленої форми та структури, обов'язкових реквізитів організації чи установи, а також визначених осіб, уповноважених на їх виготовлення. Ці документи або бланки виготовляються за індивідуальними замовленнями на спеціалізованих підприємствах. Вони друкуються за допомогою різних видів поліграфічного друку, таких як високий, глибокий, плоский друк та їхні різновиди, як от металографський, орловський, райдужний, високоякісний офсетний, мікродрук тощо.

Існують конкретні вимоги, відхилення від яких порушує достовірність документа, призводить до сумнівів у його автентичності і робить його об'єктом техніко-криміналістичного дослідження. В таких випадках техніко-криміналістичний аналіз зазвичай направлений на визначення методів виготовлення документа, ідентифікацію використаних друкарських форм або копіювальних пристроїв.

Дослідимо окремі вимоги, що визначені в спільному наказі Міністерства фінансів України, СБУ та МВС України за № 98/118/740 від 25 листопада 1993 р. [2].

Пункт 4.1 цього наказу передбачає, що «поліграфічне виконання бланків цінних паперів і документів суворого обліку повинно відповідати нормативно-технічній документації, що розробляється для кожного виду бланків. Не

допускається застосування одного і того ж графічно-художнього оформлення оригіналів бланків різних видів та призначення» [2].

Згідно пункту 4.2 «для виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку використовується офсетний, високий, металографський, орловський, флексографський, трафаретний способи друку або їх поєднання. При виготовленні бланків обов'язково використовується не менше двох способів друку» [2].

В пункті 4.4 зазначено, що «підприємства повинні виготовляти тільки у власному виробництві всі необхідні для виготовлення друкарських форм вихідні елементи: гільоші, рельєфи, малюнки, гравюри, штампи, фотоформи тощо» [2].

Пункт 4.5 регламентує «цикл виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, включаючи виготовлення друкарських форм, зразків, нумерацію, обробку повинний бути замкненим на одному підприємстві. Кооперація підприємств не дозволяється» [2].

Пунктом 4.6 закріплено положення про те, що «тираж бланків цінних паперів і документів суворого обліку повинен друкуватись на папері одного ґатунку і одного й того ж підприємства, що виготовляє папір, одним номером і однією серією фарб. Рекомендується друк цільними фарбами, але допускається застосування двох або більше фарб з кратністю змішування 10%. Захисні фарби повинні бути цільними і виготовленими на спеціалізованих підприємствах» [2].

Одним із найпоширеніших способів підробки бланків є їх виготовлення або копіювання, використовуючи сучасні засоби «малої оперативної поліграфії» або шляхом створення друкарських форм або кліше, виготовлених вручну чи за допомогою друкарських літер і рядків лінотипного набору.

В середині різних видів підробок значну частку складають бланки та документи, які виготовлені за допомогою доступної копіювально-розмножувальної техніки та сучасних друкувальних пристроїв, що стали вдосконаленими та доступними завдяки стрімкому розвитку науково-технічного прогресу. Характерними методами друку, реалізованими на таких технічних засобах, є

ефектно фотографічний, струменевий, матричний, термодрук, плоский за допомогою фотоцинкографських кліше і інші. Усі ці види друку відрізняються суттєвими характеристиками, що відрізняють їх від традиційних методів.

Як правило, саморобні кліше виготовляють набором з літер і рядків друкарських шрифтів, фото цинкографічним способом, гравіюванням від руки, вирізанням та іншими способами. Кожному із цих способів притаманні специфічні ознаки.

Вирізані від руки кліше можуть містити дзеркальні знаки, кути та прямі ділянки в овальних елементах, зарізи, звивистість рядків, різні розміри та конфігурацію однакових літер набору тощо. З цього приводу С.Д. Павленко та С.О. Цепенюк зазначають, що «про виконання зображень малюванням і вирізанням свідчать специфічні ознаки. У мальованих зображеннях такими є скорописні форми письмових знаків або їхніх елементів, до малювання, повторні наведення, сліди від знарядь виконання (пера, пензля, рейсфедера, олівця). Специфічні ознаки вирізаних кліше - кутаеста форма овалів і півовалів, втрата деяких елементів знаків, подрізи, зарізи» [3, с. 21].

Відбитки, отримані з гравіюваного вручну кліше, характеризуються нестандартними шрифтами, включаючи літери різних гарнітур, порушеннями в овальних елементах знаків, звивистістю рядків і дзеркальним зображенням символів тощо.

Щодо відбитків, здійснених за допомогою фотоцинкографічної техніки, характерні особливості включають потовщення шару барвника на краях штрихів і здавленість штрихів символів; відмінності в розмірах відбитка і розмірах оригіналу через порушення масштабів зйомки; нечіткість дрібних штрихів і деталей; нерівні краї та розриви в штрихах; закруглення кутів внаслідок травлення кислотою і інші характеристики.

Вирішення завдань техніко-криміналістичного аналізу документів неможливе без ретельного дослідження матеріалів, які використовувалися при створенні бланку та самого документа. Проведення техніко-криміналістичної експертизи на етапі досудового розслідування ґрунтується на

мотивованій постанові слідчого, як було вже вказано раніше.

У випадку необхідності аналізу бланків документів експерт розглядає конкретні завдання з діагностики та ідентифікації. Найчастіше експертові ставляться такі запитання: яким способом виготовлено бланк?; чи не одним способом виготовлено бланки документів (наводиться перелік конкретних документів)?; чи не з однієї друкарської форми виготовлено представлені бланки документів?; яким способом виготовлено форму для друкування конкретного бланка; чи не вказаною в постанові особою виготовлено бланк документа (вирішується щодо мальованих бланків)?; які матеріали (папір, клей, барвники) застосовувалися при виготовленні бланків?; чи не використовувалися при виготовленні бланків вилучені матеріали представлені на експертизу?

Висновки. Підбиваючи підсумки викладеного, важливо відзначити, що оволодіння експертами, слідчими, адвокатами та співробітниками оперативних підрозділів сучасними можливостями техніко-криміналістичного дослідження документів може сприяти ефективному використанню інформації, що міститься в них, для обґрунтування висновків та прийняття об'єктивних, обґрунтованих рішень у провадженнях, які знаходяться на стадії розслідування. Використання результатів техніко-криміналістичного дослідження документів також має важливе значення в запобіганні кримінальних правопорушень.

Основними напрямками експертної запобіжної діяльності є: вивчення конкретних обставин, що сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, та надання рекомендацій щодо їх усунення; узагальнення експертної практики з метою виявлення обставин, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, і розробка рекомендацій щодо їх усунення; участь у правовій просвіті серед широких мас населення. Наостанок, важливо відзначити, що працівники експертно-криміналістичних підрозділів можуть успішно використовувати не лише процесуальні форми запобіжної роботи, такі як читання лекцій чи практичні заняття з працівниками спеціальних служб (інспектори відділів кадрів, пропускних бюро, паспортних столів тощо). У цьому контексті важливо

враховувати та використовувати сучасні можливості техніко-криміналістичного дослідження документів, дотримуючись основних правил огляду документів для виявлення ознак підробки, формулюючи ефективні питання для спеціалістів та підготовлюючи матеріали для дослідження. При цьому важливо, щоб кожен експерт виявляв інтерес до реалізації внесених ним пропозицій із запобігання кримінальних правопорушень.

Слідчі органи не завжди ефективно вживають заходів для виявлення та конфіскації особливо важливих матеріальних доказів, таких як саморобні друкарські форми та пристосування

для копіювально-розмножувальної техніки. Своєчасне повідомлення керівництва органу дозволить прийняти більш рішучі заходи для припинення та розслідування кримінальних правопорушень. Здебільшого ефективність запобіжної роботи вища там, де взаємодія криміналістичного підрозділу із іншими службами краще організована, а пропозиції експертів-криміналістів щодо припинення та запобігання кримінальним правопорушенням оперативно розглядаються та впроваджуються.

Список використаних джерел:

1. Потомська Н.А., Грицюк І.В., Мілевський О.О. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): монографія. К.: Центр учбової літератури, 2013. 160 с.
2. Про затвердження правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку: Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 1993 р. № 98/118/740. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-94#Text>.
3. Павленко С.Д., Цепенюк С.А. Ідентифікація особи, що намалювала та вирізала зображення. К. Назва видавництва, 1984. 413 с.

References:

1. Potomska N.A., Hrytsiuk I.V., Milevskyi O.O. Zbyrannia i doslidzhennia dokumentiv pry rozsliduvanni ukhylen vid splaty podatkov, zboriv (obov'iazkovykh platezhiv): monohrafiia. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2013. 160 s.
2. Pro zatverdzhennia pravyl vyhotovlennia blankiv tsinnykh paperiv i dokumentiv suvoroho obliku: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy, Sluzhby bezpeky Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 25 lystopada 1993 r. № 98/118/740. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-94#Text>.
3. Pavlenko S.D., Tsepeniuk S.A. Identyfikatsiia osoby, shcho namaliuvala ta vyrizala zobrazhennia. K. Nazva vydavnytstva, 1984. 413 s.